

O'ZBEKISTONDA TRANSPORT TIZIMLARINI YANADA RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6497080>

Pardaboyev Ziyoviddin Adham o'g'li

TOSHKENT DAVLAT

TRANSPORT UNIVERSITETI

Avtomobil servisi 1-bosqich talabasi

Sattorov Shohrux Sohijon o'g'li

TOSHKENT DAVLAT

TRANSPORT UNIVERSITETI

Avtomobil servisi 1-bosqich talabasi

Annotasiya: *Ushbu maqolada Respublikamizda transport tizimini rivojlantirishga qaratilgan islohotlar, shuningdek yurtimizda ushbu soha rivojiga yanada ko'mak beradigan takliflar va go'yalar taqdim etilgan. Shuningdek maqola xalqimizning transport vositalaridan foydalanish estetikasini yuksalishiga ijobiy tasir ko'rsatadi.*

Kalit so'zlar: *Transport, rivojlanish, kamchiliklar, avtomobil, samalyot, poyezd, ishlab chiqarish, talab, logistika, kadr.*

Shiddat bilan rivojlanib kelayotgan zamonimizni transportlarsiz tasavvur qila olmaymiz. Transport vositalari hayotimizning bir bo'lagiga aylanib ulgurgan. Hozirgi kunga kelib yer sharidagi avtomobillar soni insonlar sonidan uch barobarga tez o'sayotgani ham transport vositalari insoniyat uchun qanchalik muhimligini anglatadi. Avvalo transport o'zi nima va u bizing yurtimizda qay darajada rivojlanganligini bilib olsak. Bir joydan boshqasiga odamlarni, axborot va tovarlar yetkazib berish vositasi bu transport hisoblanadi. Ushbu so'zning ma'nosiga e'tibor bersak: Transport (lotincha transporto — tashiyman) — yuklarni va yo'lovchilarni bir joydan ikkinchi joyga eltishni, mamlakat viloyat va tumanlari, korxonalari, xalq xo'jalik tarmoqlari o'rtasida, shuningdek, mamlakat ichida ayirboshlash va aloqani ta'minlaydigan texnik tuzulmadir. [1] 20-asr boshlariga qadar O'zbekistonda yuk va yo'lovchilar, asosan, ot-ulov transportlarida, tuya, xachir va boshqa yuk tashuvchi hayvonlarda tashilgan. 20-asrning 20-yillaridan avtomobil va xavo transporti, yirik sanoat korxonalari qurilishi bilan sanoat transporti vujudga keldi. 80-yillar oxiriga kelib respublika transportining moddiy texnika bazasi birmuncha yaxshilandi. Sanoat va qishloq xo'jaligida ishlab chiqarishning

o'sishi, keng miqyosdagi kapital qurilishi va transport moddiy texnika bazasining yuksalishi bilan yuk va yo'lovchilar tashish hajmlari ham ortib bordi. O'zbekiston Respublikasida umumiy foydalaniladigan yuk va yo'lovchilar tashuvchi transportning barcha turi —temir yo'l, avtomobil, aviatsiya, shahar elektrokarlari, shuningdek, umumiy foydalanilmaydigan (sanoat) transporti turlari (tramvay, trolleybus, metropoliten), daryo transporti rivoj topdi.

Respublikaning tizimi temir yo'l, avtomobil yo'llari va boshqa barcha transport sohalarni rivojlantirish bo'yicha ko'plab ishlar qilinmoqda va rejalashtirilmoqda. Shu jumladan rivojlangan davlatlarning tajribasini o'rgangan holda 2020–2030 yillarda O'zbekiston Respublikasi avtomobil yo'llarini rivojlantirish strategiyasi va O'zbekiston Respublikasining transport tizimini rivojlantirish strategiyasi ishlab chiqiladi. Mazkur strategiyalar ijrosini ta'minlash natijasida 2020–2025 yillarda jami 21 ming 167 km uzunlikdagi umumiy foydalanishdagi va mintaqaviy ichki yo'llar hamda 280 ta ko'priklar va yo'l o'tkazgichlar rekonstruksiya qilinadi va ta'mirlanadi. Shuningdek, 1 ming 100 km uzunlikdagi xalqaro va davlat ahamiyatidagi avtomobil yo'llarini ta'mirlab, xalqaro tranzit hajmini 3 baravarga oshirishga erishiladi. 2035 yilgacha bo'lgan davrda yillik yuk tashish hajmi 1,2 mlrd tonnadan 2,5 mlrd tonnaga, yo'lovchi tashish hajmi 2019 yildagi 6 mlrd yo'lovchidan 9 mlrd yo'lovchiga yetkaziladi. Ushbu jihatlarda vatanimiz taraqqiyoting negizi bo'la oladi. Akademik V.Bo'ronov ta'kidlaganidek, «Turkistonning kelajagi jahon savdosida unga qanday o'rin tegishli bo'lishi bilan belgilanadi. Uning savdo ahamiyati temir yo'llari, quruqlik va dengizda savdo olibborilishining rivojlanishiga tamoman bog'langandir».[2] Vatanimizning rivojlanishi uchun transport sohasi qanchalik muhimligi barchamizga ayon. Shunday ekan ushbu sohada yetuk kadrlar tayyorlash doimo aktual masala bo'lib qolavberadi. Yurtimizda ushbu sohada malakali ishchi va kadrlarga ega bo'lsak ko'plab muammolarga yechim topamiz va ulkan imkoniyatlarga ega bo'lamiz.

Vatanimizdagi jonkuyar rahbarlar hamda mamlakatimiz prezidenti Sh.Mirziyoyevning xarakatlari bilan yurtimizdagi muammolar asta sekin o'z yechimini topmoqda. Jumladan transport tizimidagi kadrlar masalasi bo'yicha: Prezidentimiz "TRANSPORT SOHASIDA KADRLAR TAYYORLASH TIZIMINI TUBDAN TAKOMILLASHTIRISH CHORA-TADBIRLARI TO'G'IRISIDA" 05.05.2020 kuni qaror qabul qildi. Unga ko'ra: Respublika transport sohasi uchun yuqori malakali kadrlarni tayyorlash tizimini ilg'or xorijiy tajriba va xalqaro standartlar asosida tubdan takomillashtirish, o'quv jarayoniga o'qitishning innovatsion shakl va metodlari hamda zamonaviy pedagogik va axborot

texnologiyalarini keng joriy etish, shuningdek, tarmoq ta'lim muassasalarining moddiy-texnika bazasini mustahkamlash va ilmiy salohiyatini yanada oshirish maqsadida:

1. O'zbekiston Respublikasi Transport vazirligi, Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi hamda "O'zbekiston temir yo'llari" aksiyadorlik jamiyatining Toshkent temir yo'l muhandislari instituti, Toshkent avtomobil yo'llarini loyihalash, qurish va ekspluatatsiyasi instituti hamda Toshkent davlat texnika universitetining aviakosmik texnologiyalari fakulteti negizida Toshkent davlat transport universitetini (keyingi o'rinlarda — Universitet) tashkil etish to'g'risidagi taklifi ma'qullansin.

2. Belgilab qo'yilsinki, Universitet:transport sohasi uchun oliy ma'lumotli mutaxassislar va ilmiy kadrlarni tayyorlash, qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish bo'yicha tayanch oliy ta'lim muassasasi hisoblanadi;ilg'or xalqaro ta'lim standartlari hamda o'quv dasturlariga muvofiq 2020/2021 o'quv yilidan boshlab ta'limning kredit-modul tizimini bosqichma-bosqich joriy etadi;Toshkent avtomobil yo'llarini loyihalash, qurish va ekspluatatsiyasi instituti hamda Toshkent temir yo'l muhandislari institutining barcha huquq va majburiyatlari hamda Toshkent davlat texnika universitetining aviakosmik texnologiyalari fakultetiga oid huquq va majburiyatlar bo'yicha huquqiy voris hisoblanadi.[4]Ushbu universitetda hozirgi kunda:15882 ta talaba, 1193 ta o'qituvchi va professorlar va 39 ta kafedra faoliyat yuritmoqda.

Ushbu universitet yurtimizdagi barcha transport tizimlari va sohaslarini rivojantira oladigan yetuk kadrlar tayyorlamoqda.Toshkent Davlat Transport universiteti bitiruvchilari yurtimiz transport sohasini yuksaltira oladigan ko'nikma va tajribalarga ega.Shu boisdan yurtimizda kelezak transport vositalari yanada takomillashib rivoj topishiga ishonamiz.Qolaversa Shavkat Mirziyoyev Vazirlar Mahkamasiga uch kun muddatda import avtomobillari uchun bojxona boji stavkalarini 30% dan 15% ga pasaytirish bo'yicha qaror

loyihasini kiritishga topshiriq berdi. Shu va shu kabi yangiliklar xalqimiz xursandchiligiga sabab bo'lmoqda.

Kundan kunga yuksalib borayotgan yurtimizda, deyarli barcha sohalarada katta ko'lamdagi islohotlar amalga oshirilmoqda. Shu jumladan yurtimizda transport vositalari ham rivojlanib bormoqda. Mavjud kamchiliklar yuzasidan chora tadbirlar ko'rilib, imkon qadar bartaraf etilmoqda. Shunday ekan biz ham yurtimizning ushbu sohadagi rivojiga munosib hissa qo'shishimiz lozim. Buning uchun barchamiz jamoat transportlaridan (avtobus, metro, tramvay va boshqalar)dan foydalanayotgan vaqtimizda ehtiyotkor bo'lishimiz, ularda harakatlanish vaqtida zarar yetkazmasligimiz va axlat tashlamasligimiz zarur bo'ladi. Haydovchilar o'z transport vositasini harakatga keltirishdan oldin avtomobilining sozligiga e'tibor qaratsa o'zi va o'zgalar hayoti uchun bexatar bo'ladi. Albatta har bir inson o'z transport vositasi va jamoat transport vositalarida harakatlanish qoidalariga rioya qilsa, yurtimizda ushbu sohadagi eng katta muammolardan biriga yechim topgan bo'lamiz.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. [1.https://uz.wikipedia.org/wiki/Transport](https://uz.wikipedia.org/wiki/Transport)
2. D.M. Umarov. M.A. Bo'ronov. "Logistika". Cho'lpon-2016.
3. [3.https://daryo.uz/2021/10/19/shavkat-mirziyoyev-toshkentda-transport-muammolarini-qanday-hal-etilishini-aytdi/](https://daryo.uz/2021/10/19/shavkat-mirziyoyev-toshkentda-transport-muammolarini-qanday-hal-etilishini-aytdi/)
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, 04.05.2020 yildagi PQ-4703-son